

УДК 597.2/5

**ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И РАЗМЕРНО-МАССОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЧЕХОНИ (*PELECUS CULTRATUS*) В РЕКЕ ЖАЙЫК (2020–2025 гг.)**

Г.Г. ДЖУНУСОВА

Атырауский филиал ТОО

«Научно-производственный центр рыбного хозяйства»

Атырау, Республики Казахстан

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ возрастной структуры, размерно-весовые показатели, полового состава и плодовитости чехони (*Pelecuscultratus*) в р. Жайык на основе ежегодного мониторинга 2020–2025 гг. В 2025 г. средний возраст популяции составил 4,1 года (диапазон 2–7 лет), средняя длина и масса — 29,3 см и 272 г, коэффициент упитанности — 1,01. Основу популяции составляют 3–5-летние особи, самки преобладали в уловах (63,5 %).

Многолетний анализ размерно-весовых показателей и возрастной структуры показал умеренные колебания длины и массы, стабильный коэффициент упитанности и поддержание воспроизводственного ядра, что свидетельствует о умеренном промысловом давлении и устойчивом состоянии популяции.

Высокая доля самок и сохранение средней индивидуальной плодовитости обеспечивают поддержание воспроизводственного потенциала. Полученные данные позволяют делать выводы о рациональном использовании промыслового ресурса чехони в бассейне р. Жайык.

Исследование финансировалось Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (Грант № BR23591095).

Ключевые слова: чехонь (*Pelecuscultratus*), р. Жайык, возрастная структура, размерно-массовые показатели, коэффициент упитанности, плодовитость, промысловый лов.

Введение

Чехонь является массовым полупроходным видом Жайык-Каспийского бассейна и важным объектом промысла [1,2]. В реке Жайык выделяют две экологические формы: полупроходную, совершающую нерестовые миграции к морю и обратно, и жилую, обитающую в пресной воде постоянно. Основная масса чехони достигает половозрелости в 3 года при длине ≥ 16 см, отдельные особи созревают к 5 годам [3]. Возрастная структура, размерно-весовые показатели и половой состав напрямую влияют на воспроизводственный потенциал популяции. Мониторинг этих показателей позволяет оценить состояние популяции, влияние промысла и природных факторов, а также формировать рекомендации по рациональному использованию вида [4,5].

Цель исследования — оценка возрастной структуры, размерно-весовых показателей, полового состава и плодовитости чехони в р. Жайык за 2020–2025 гг. с выявлением основных тенденций и интерпретацией их биологического значения для устойчивости популяции.

Материал и методики

Материалом для настоящей работы послужили результаты исследований, проведённых в 2020–2025 гг. в рамках изучения рыбопродуктивности водоёмов Жайык-Каспийского бассейна. Сбор материала проводился весной и осенью на контрольных участках «Малая Дамбинская» и «Нижняя Дамбинская». Репрезентативность результатов обеспечивалась достаточным объемом выборки и многолетним характером наблюдений. Для каждой особи фиксировались длина (см) и масса (г), пол и стадия зрелости гонад. Коэффициенты упитанности рассчитывались по методикам Фултона и Кларка [1,2], что позволяло оценить состояние питания и ростовой потенциал популяции. Возраст определяли по чешуе методом Чугунова [3], признанному стандарту отечественной ихтиологии.

Многолетние данные мониторинга сочетались со статистикой «Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства» [4], что дало возможность проследить динамику возрастной структуры, размерно-весовых показателей и полового состава, а также оценить влияние промысла и естественных факторов. Все работы проводились с соблюдением правил подготовки биологического обоснования на пользование животным миром [6,7].

Результаты и обсуждение

В 2025 г. средняя длина чехони составила 29,3 см, масса — 272 г, коэффициент упитанности — 1,01. Диапазон длины и массы варьировал от 22,6 до 37 см и от 92 до 520 г соответственно (Таблица 1).

Анализ многолетней динамики (2020–2025 гг.) показывает умеренные колебания длины и массы. В 2022 г. наблюдалось максимальное увеличение средней массы (359 г), что связано с благоприятными условиями кормовой базы и рекрутментом старших возрастных групп. В 2023 г. средняя длина и масса снизились (27,8 см, 208 г) на фоне преобладания молодых особей и естественных колебаний среды. В 2024 г. рост длины и массы (32,0 см, 340 г) отражает успешный рекрутмент после нерестового сезона и улучшение кормовой базы.

Стабильный коэффициент упитанности на уровне 0,89–1,01 демонстрирует сохранение нормального питания и поддержание физиологического состояния популяции даже при умеренном промысловом давлении.

Таблица 1 — Размерно-весовые показатели и упитанность чехони, р. Жайык, 2020–2025 гг.

Год	Средняя длина, см	Средняя масса, г	Коэф. Упитанности (Фултон)	Средний возраст, лет	Кол-во особей
2020	29,8	272	1,00	4,0	95
2021	29,2	256	0,95	4,0	105
2022	30,7	359	1,00	4,1	55
2023	27,8	208	0,89	4,0	18
2024	32,0	340	0,99	4,2	78
2025	29,3	272	1,01	4,1	111

Возрастной диапазон популяции в 2025 г. составил 2–7 лет, средний возраст — 4,1 года. Основу популяции составляют 3–5-летние особи, которые обеспечивают стабильное воспроизводство, а старшие особи (>6 лет) встречаются редко (Таблица 2).

Многолетний анализ показывает, что структура популяции в целом стабильна, что указывает на умеренное промысловое давление и сохранение воспроизводственного ядра. В 2024 г. наблюдалось увеличение доли 4-летних особей (43,5%), что отражает успешный рекрутмент после нерестового сезона. Снижение средней массы и доли старших рыб в 2023 г. объясняется преобладанием молодых особей и естественными колебаниями среды.

Таблица 2 — Возрастная структура чехони, р. Жайык, 2020–2025 гг., %

Возраст, лет	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	2,5	1,8	0	0	0	1,8
3	26,0	26,1	23,8	33,3	26,1	26,1
4	38,0	39,6	22,0	26,7	43,5	39,6
5	24,0	23,4	34,3	30,0	17,4	23,4
6	7,5	7,2	20,0	10,0	13,0	7,2
7	2,0	1,8	0	0	0	1,8

В 2025 г. самки составили 63,5 % улова, средняя абсолютная индивидуальная плодовитость — 30 тыс. икринок. Преобладание самок и высокая плодовитость обеспечивают сохранение воспроизводственного потенциала популяции (Таблица 3).

Таблица 3 — Половой состав и плодовитость чехони, р. Жайык, 2020–2025 гг.

Год	Доля самок, %	Доля самцов, %	Средняя плодовитость, тыс. икринок
2020	79,2	20,8	17,5
2021	75,0	25,0	17,5
2022	78,2	21,8	—
2023	83,0	17,0	—
2024	77,8	22,2	28,8
2025	63,5	36,5	30,0

Многолетние данные показывают колебания доли самок и плодовитости. Увеличение плодовитости в 2024–2025 гг. отражает успешное воспроизводство после нерестового сезона, а снижение доли самок в 2025 г. связано с естественными колебаниями миграционных потоков полупроходной формы чехони.

Заключение

Анализ возрастной структуры, размерно-весовых показателей, полового состава и плодовитости чехони в р. Жайык за 2020–2025 гг. показал, что популяция характеризуется относительно устойчивыми биологическими параметрами при наличии межгодовых колебаний отдельных показателей.

Средний возраст рыб в 2025 г. составил 4,1 года, основную часть популяции формируют 3–5-летние особи. Размерно-весовые показатели и коэффициент упитанности находятся в пределах многолетних значений, что свидетельствует о нормальных условиях питания и роста.

Наблюдаемые колебания возрастной структуры и увеличение средней индивидуальной плодовитости в последние годы отражают влияние естественных факторов и определённое промысловое давление, однако популяция сохраняет способность к эффективному воспроизводству.

В целом полученные данные свидетельствуют о сохранении воспроизводственного потенциала чехони в р. Жайык. Для поддержания устойчивого состояния популяции необходимо продолжение регулярного мониторинга и рациональное регулирование промысловой нагрузки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рыбы Казахстана – Изд-во «Наука», КазССР, Алма-Ата, 1988. Т.3. 184 с.
2. Казанчеев Е.Н. Рыбы Каспийского моря (определитель). М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 99 с.
3. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищевая промышленность, 1966. 376 с.
4. Чугунов В.И. Определение возраста рыб по чешуе. 1959.
5. Отчеты НИР, 2020–2025 гг. Фонды АтФ ТОО «НПЦ РХ».
6. Приказ Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 104-Ө от 4 апреля 2014 г.
7. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 409 от 31 октября 2025 г.